

TUPROQ UNUMDORLIGINING QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARI HOSILDORLIGIGA TA’SIRINI BAHOLASH

Xusanjonova Aziza Murodovna¹, Begaliyev Og‘abek Mavlonjonjon o‘g‘li², Jasuzakova

Ayjamal Erkin qizi³, Mamatkulov Z.J.⁴

^{1,2,3}“TIQXMMI” MTU talabasi,

⁴Ilmiy rahbar, “TIQXMMI” MTU dot., kafedra mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853805>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Navoiy viloyati Karmana tumani “Hasan tilla” fermer xo‘jaligi sug‘oriladigan yer maydonlari unumdorligining paxta va boshqa qishloq xo‘jaligi ekin turlarining hosildorligiga ta‘sirini baholash ishlari amalga oshirilgan. Bunda unumdorligi o‘rtacha bo‘lgan 2,5 ga maydonga g‘o‘za ekini, 1,5 ga maydonga g‘alla va 1 ga sabzavot maydonlar hisobida umumiy 5 ga maydon 10,2 tonna hosil olinishi bashorat qilindi.

Kalit so‘zlar: Qishloq xo‘jaligi, tuproq bonitirovka, hosildorlik, ekin turlari.

Аннотация. В данной статье проведена оценка влияния продуктивности орошаемых земель фермерского хозяйства “Хасан Тилла” Кармановского района Навоийской области на урожайность хлопка и других видов сельскохозяйственных культур. При этом прогнозировалось, что урожай хлопка на площади 2,5 га, зерна на площади 1,5 га и овощей на площади 1 га с общей площадью 5 га составит 10,2 тонны.

Ключевые слова: сельское хозяйство, bonitirovka почвы, урожайность, виды сельскохозяйственных культур.

Abstract. This article evaluates the impact of the productivity of irrigated lands of the Hassan Tilla farm Karmana district of Navoi region on the yield of cotton and other types of agricultural crops. At the same time, it was predicted that the yield of cotton on an area of 2.5 hectares, grain on an area of 1.5 hectares and vegetables on an area of 1 hectare with a total area of 5 hectares would amount to 10.2 tons.

Keywords: agriculture, soil bonitiation, productivity, types of crops.

KIRISH. Bonitirovka – bu tuproq unumdorligini qiyosiy baholash bo‘lib, uning asosiy maqsadi tuproqlarni tabiiy unumdorlik darajalariga qarab tavsiflashdir. Bonitirovka jarayoni tuproqning qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan tabiiy xossalarini hisobga olib amalga oshiriladi. Shu sababli, bonitirovka nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo‘lib, yerni iqtisodiy baholash, yer kadastr yuritish, melioratsiya ishlari, dehqonchilik tizimini takomillashtirish va boshqa qishloq xo‘jaligi faoliyatlarini samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi sug‘oriladigan dehqonchilik rayonlarida tuproq bonitirovkasi 100 ballik shkala bo‘yicha amalga oshiriladi. Bu baholashda qishloq xo‘jaligi ekinlaridan eng yuqori hosil olish imkoniyatini beruvchi me‘zonlar asos sifatida olinadi. Bonitirovka jarayonida asosan respublikaning asosiy ekini — g‘o‘za (paxta) ekini uchun eng qulay sharoitlarni ta‘minlaydigan tuproqlar a‘lo baholanadi.

Bonitirovkada hisobga olinadigan tabiiy xususiyatlar

Tuproqning bonitirovkasi bir qator tabiiy xususiyatlar va sharoitlar asosida aniqlanadi, jumladan:

1. Sug‘oriladigan yerlarda madaniylashganlik darajasi – yerdagi sun‘iy ta’sirlar va suv ta‘minoti darajasi.
2. Tarixiy sug‘orish tajribasi – qadimdan sug‘orilib kelinishi, bu yerning hosildorlik imkoniyatini ko‘rsatadi.
3. Genetik tuproq tipi – tuproqning tabiiy tarkibi va hosildorlik potentsiali.
4. Termik va suv resurslar bilan ta‘minlanganligi – iqlim sharoiti va sug‘orish imkoniyatlari.
5. Sho‘rlanish darajasi – tuzlangan tuproqlar hosildorlikni kamaytiradi.
6. Mexanik tarkibi – qum, loy, g‘ildirak va boshqa tarkibiy qismlar nisbatlari.
7. Toshlilik va gipslilik darajasi – bu xususiyatlar ekin ildizlari rivojlanishiga ta’sir qiladi.

METODOLOGIYA. Tadqiqot o‘tkazilayotgan dehqon xojaligi yoki fermer xo‘jaliklarini natijalarini to‘liq akslantirish uchun ularning yillik ko‘rsatkichlar eksplikatsiyasi shakllantirib olinishi muhim ahamiyat kasb etadi. “Hasan tilla” fermer xo‘jaligini tuproq xillari bo‘yicha ekinlarning hosildorliklarini aniqlash maqsadida fermer xo‘jalik eksplikatsiyasi shakllantirib olindi. Unga ko‘ra eksplikatsiya mazmuni xo‘jalik yuritish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi intensivligi darajasi, tuproqlarning suv o‘tkazuvchanlik koeffitsienti, mintaqaviy koeffitsient, sho‘rlanish darajasi, tuproq gipslilik darajasi va fermer xo‘jalik qaydnomalari hisobga olindi.

Navoiy viloyati Karmana tumanida joylashgan “Hasan tilla” fermer xo‘jalik yerlarining eksplikatsiyasi.

Tuproq xillari	Bonitetning yuqori ballari	Tuzatma koeffitsientlar						Hisoblangan ball (B.b)	Haydalma maydon (ga)
		3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1	80	0,8	0,85	0,85	0,8	1,0	1,0	50	2,5
2	80	0,8	0,85	1,0	0,8	1,0	1,0	45	1,5
3	80	0,8	0,95	0,9	0,8	1,0	1,0	40	1,0
Jami	-	-	-	-	-	-	-	45	5,0

Bonitirovka materiallaridan foydalanishni osonlashtirish maqsadida hamda fermer xo‘jalik, o‘rtacha ballni hisoblash bo‘yicha barcha hisoblar eksplikatsiyaga tushiriladi. Tuproqlarning xilma-xil unumdorligi sharoitida g‘o‘za va boshqa qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini hisoblash uchun topilgan tuproq boniteti ballini shu ball baxosiga ko‘paytirish zarur. Qulay tuproq sharoitida 100 ball qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorlik ko‘rsatkichlari turlicha baholanadi. Bonitet ballari va tuproq xillari bo‘yicha ekin maydonlarida ekinlarning hosildorligini quyidagi jadval bo‘yicha hisoblash mumkin.

Tuproq xillari bo‘yicha g‘o‘za, bug‘doy, sabzavot hosildorligini hisoblash.

Ekin turlari	Xaydalma maydoni, ga	Banitet balli	1 ball bahosi	Hosildorlik (s/ga)	Yalpi hosil (tonna)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
G'oza	2,5	50	0,4	20	5,0
G'alla	1,5	45	0,6	27	4,0
Sabzavot	1,0	40	3,0	12	1,2
Jami	5,0	45			10,2

Ushbu jadvalga asoslangan holda ekinlar xosildorligini tuproqning bir tabiiy xususiyati yoki ekinlar guruhining barcha guruxlari bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatuvchi o'zoro bog'liqlik koeffitsentini aniqlaydi. Chiziqli o'zaro bog'liqlik koeffitsentini chiziqli bog'liqlikda o'rganuvchilar o'rtasidagi uzviy aloqani, uning yo'nalishini tavsiflaydi.

$$R_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \times \sum y}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right) \times \left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}} = 0,7$$

Bu yerda: R_{xy} -chiziqli korrelyatsiya koeffitsenti;

x-argument iqtisodiy faktor;

y-funksiya ekinlarining xosildorligi

Korrelyatsiya koeffitsenti [-1,0,+1] oralig'idagi qiymatlarga ega bo'ladi. Musbat + belgisi bevosita bog'liqlikni, manfiy belgisi esa teskari aloqani bildiradi. Agar korrelyatsiya koeffitsenti "0" bo'lsa, chiziqli aloqadorlik kuzatilmaydi. Qishloq xo'jalik yerlarini me'yoriy baholash asosan yer solig'i stavkalarini aniqlash, belgilangan me'yorda ajratilgandan tashqari qishloq joylarda shaxsiy uy-joy qurish va dehqon xo'jaligiga yer berish, bank tamonidan kredit berish, yer uchastkalarini auksionlar orqali sotish uchun boshlang'ich bahosini belgilash hamda qonunda ko'zda tutilgan boshqa xollar uchun qo'llaniladi. Barcha qishloq xo'jalik yerlari yerlarnime'yoriy baholash ob'ekti bo'lib xizmat qiladi. Bunda yerlarni me'yoriy baholash bo'yicha belgilangan hududiy xisob birliklari quyidagilardir.

◆ ichki xo'jalik miqyosida: tuproq sifati bo'yicha (boniteti) bir xil bo'lgan haydalma yerlar va boshqa qishloq xo'jalik yerlarining aloxida uchastkalari. Bunday holda yerlarning me'yoriy baholash bo'yicha belgilangan hududiy hisob birliklari quyidagilardir.

◆ ichki xo'jalik miqyosida: tuproq sifati bo'yicha (boniteti) bir xil bo'lgan haydalma yerlar va boshqa qishloq xo'jalik yerlarining alohida uchastkalari. Bunday holda yerlarning me'yoriy bahosi ichki xo'jalik masalalarini xal qilish, dehqon va fermer xo'jaliklarini tashkil etish, qurilishlar, sug'oriladigan yerlarni qayta qurish maqsadlari uchun aniqlanadi.

Umumiy jihatdan: umumiy yer maydoni yoki qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi korxonalar qishloq xo'jalik yerlarining asosiy turlari. Bunday holda yerlarning me'yoriy bahosi yer uchun soliq stavkasi miqdorlarni hisoblash, yer uchastkasini garovga qo'yib bankdan kredit olish uchun aniqlanadi. Davlat rejalashtirish nuqtai nazardan tuman miqyosida hududiy hisob tariqasida yer uchastkasi, viloyat miqyosida-ma'muriy tumanlar olinadi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan shug'ullanuvchi yer egaliklari va yerdan foydalanuvchilar yerlarni me'yoriy subyektlari xisoblanadi. Sug'oriladigan yerlarning me'yoriy bahosini xisoblash. Qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish uchun anchagina muhim xisoblangan yerning tabiiy xususiyatlari bo'yicha

qiyosiy bahosi (tuproq banitirovkasi) va qiymat ko'rsatkichi sifatida me'yoriy sug'oriladigan yerlarning me'yoriy bahosini aniqlash uchun asos qilib olinadi.

Tuproqlarning tabiiy unumdorligini, mahsuldorligini hamda ularni qishloq xo'jaligiga yaroqliligini hisobga olgan holda banitet ballari bo'yicha respublikada sug'oriladigan yerlarning 10 ta sinfi belgilangan. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish nuqtai nazaridan banitet bahosining ballari qishloq xo'jalik ekinlarini kadastr bo'yicha hisoblangan xosildorliklari orqali belgilaniladi. Bu esa o'z navbatida 100 ballik baholash shkalasidagi s/ga hisobida 1 ballga to'g'ri keladigan aniq bir qishloq xo'jalik ekinlari uchun hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tamonidan 1994-yil 10.01 da tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasi sug'oriladigan tuproqlarini bonitirovka qilish” uslubiyatiga muvofiq qabul qilingan banitet ballari bo'yicha asosiy qishloq xo'jalik ekinlarining kadastr xosildorliklari aniqlanadi.

XULOSA. Xulosa qilib aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi yerlari va fermer xo'jaliklari iqtisodiyotning muhim tarmog'i hisoblanadi. Ushbu yerlardan samarali foydalanish, hosildorlikni oshirish va barqaror oziq-ovqat ta'minotini ta'minlash uchun tizimli tadqiqotlar olib borish zarur. Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki, ekinlarning hosildorligini baholashda faqat tuproq bonitirovka (ya'ni tuproq sifatini baholash) qiymati asosida to'liq va aniq natijaga erishish qiyin. Tuproq bonitirovka, odatda, tuproqning fizik-kimyoviy xossalari, unumdorligi va hosildorlik imkoniyatlarini baholashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, faqat tuproq bonitirovka qiymatiga tayangan holda ekinlarning real hosildorligini aniqlash mumkin emas, chunki hosildorlikka boshqa omillar ham ta'sir qiladi:

- Iqlim sharoiti (ya'ni yomg'ir miqdori, havo harorati va nisbiy namlik);
- Sug'orish tizimi va suv resurslarining mavjudligi;
- Agronomik texnologiyalar (ekin ekish va parvarishlash usullari);
- O'g'itlash va pestitsidlardan foydalanish;
- Fermerning tajribasi va mehnat samaradorligi.

Shuning uchun tuproq bonitirovkasi ekinlarning nisbiy hosildorligini baholashda asosiy ko'rsatkich sifatida xizmat qilishi mumkin, lekin u yakuniy natijani to'liq ifodalamaydi. Bonitirovka orqali ekinlarning qaysi hududlarda yaxshi natija berishi yoki qaysi yerlar qo'shimcha mehnat va resurs talab qilishi haqida nisbiy baholash olib borish mumkin. Ya'ni, bonitirovka tuproqning imkoniyatlarini ko'rsatadi, lekin hosildorlikni aniqlash uchun u boshqa ijtimoiy-iqtisodiy va agronomik ma'lumotlar bilan birgalikda tahlil qilinishi zarur. Shu yo'l bilan fermerlar va qishloq xo'jaligi mutaxassislari resurslarni samarali taqsimlash, hosildorlikni oshirish va yerlarni barqaror rivojlantirish bo'yicha aniq qarorlar qabul qilish imkoniga ega bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qayumov F.K., Abdug'aniyev A., Frolov V.T., Maqsudov J.M. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni sifatiiy, iqtisodiy va qiymat bahosini aniqlashning muvaqqat uslubi RX-16-025-00. T. 2000.
2. Qo'ziyev R.Q., Axmedov A.U., Maqsudov J.M. va boshqalar O'zbekiston Respublikasining sug'oriladigan yerlarida tuproqning sho'rlanganligini tekshirish bo'yicha uslubiy qo'llanma RX-31-045-01. T. 2001.

3. Maqsudov J.M., Nagayev G.G., Akramov I.A., Qo‘ziyev R.Q., Axmedov A.U. Tuproq xaritalari va yerni baholash xujjatlaridan foydalanish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma RX-31-044-01. T. 2001.
4. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. (2019). Qishloq xo‘jaligi yerlari va hosildorlik monitoringi bo‘yicha yo‘riqnomasi. Toshkent.
5. Rasulov, N. (2016). Tuproq va hosildorlik: agronomik tahlillar. Toshkent: Akademiya nashri.
6. FAO. (2015). Land Evaluation for Agricultural Production. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
7. Karpechenko, V. (2014). Soil Bonitation and Crop Productivity. Moscow: AgroScience Publishing.